

Fig. 2 Lines 1 and 2 of BM 110450. Taken courtesy of the Trustees of the British Museum, photos J. C. Fincke

In conclusion, BM 110450 might be the scratch pad of an administrative text, possibly from the Ur III period.

Bibliography

ELLIS, Maria de Jong (1970), "A note on the "chariot's crescent". *Journal of the American Oriental Society* 90: 266-69, p. 268.

OUYANG, Xiaoli & Christine PROUST (forthcoming), "Place value notations in the Ur III period: marginal numbers in administrative texts." in *Cultures of computation and quantification*, edited by K. Chemla, A. Keller, and C. Proust: Springer.

Christine PROUST, <christine.proust@orange.fr>

34) eš₍₂₎-bar-kiĝ₂¹⁾ — Dans un article récent²⁾, P. Steinkeller a remis en doute aux pp. 8 sq. l'analyse de eš₍₂₎-bar-KIN en /ešbar/ + kiĝ₂³⁾ proposée par A. Falkenstein (ZA 56 [1964] 61) et acceptée par J. Krecher (Mél. Matouš II [1978] 51 et 69 sq. n. 71 sq.) et moi-même (ELS 508). D'une part, eš₍₂₎-bar kiĝ₂ «never appears as a verbal form» (p. 8), de l'autre, la graphie ancienne eš₂-bar-UNKEN (AbŠ, Ebla)⁴⁾ plaide clairement pour «decision of the assembly», eš₍₂₎-bar-kin étant «a phonetic realization of eš₍₂₎-bar-unkin (> eš-bar-(un)kin)» (p. 9). Cette hypothèse soulève trois problèmes:

1) S'il est vrai que eš₍₂₎-bar (+ directif) préf.-kiĝ₂ n'est pas attesté, kiĝ₂ n'en est pas moins employé verbalement dans eš-bar-(r)e kiĝ₂-ĝa₂ (Ibbisîn C 56 et Nuška A iv 14) et eš-bar-(r)e gal kiĝ₂-ĝa₂ (TpiHy. 416).

2) Au plus tard à partir de l'époque de Gudea, eš₍₂₎-bar-KIN a une finale en -/ĝ/ (eš₍₂₎-bar-kiĝ₂-ĝa₂/ĝe₂₆); cf. Gud. Cyl. A 20:16, EWO 85, LSU 18 BB et Ninisina A 29.

3) On attendrait une relation génitive eš₍₂₎-bar unken-na-k.

eš₂-bar-UNKEN à AbŠ et Ebla mérite toutefois d'être discuté. À Ébla, UNKEN = /kiĝ/ est usuel (par ex. dans kiĝ_x⁵⁾ AK = kiĝ₂ AK) et ne fait donc pas problème. À Fāra et AbŠ en revanche, kiĝ₂ est attesté (par ex. kiĝ₂ AK dans WF 45, 12:4) et UNKEN = /kiĝ/ sinon inconnu. Deux explications sont envisageables:

— Soit UNKEN recouvre /kiĝ/ et s'explique par un jeu graphique sur unken «assemblée» (le plus vraisemblable)

— Soit un ancien eš₂-bar-unken(-na-k(?)) a été, pour des raisons quelque peu mystérieuses, réanalysé en eš₍₂₎-bar-kiĝ₂.

1) Dans un échange de mails, j'ai discuté avec M. Krebernik des problèmes évoqués dans cette note. Qu'il trouve ici l'expression de ma reconnaissance.

2) Luck, Fortune, and Destiny in Ancient Mesopotamia — Or How the Sumerians and Babylonians Thought of Their Place in the Flow of Things, dans: O. Drewnowska/M. Sandowicz (ed.), *Fortune and Misfortune in the Ancient Near East. Proceedings of the 60th Rencontre Assyriologique Internationale at Warsaw 21-25 July 2014* (2017) 5-24.

3) Litt. "décision *recherchée*", d'où "décision *intelligente, mûrement pesée*".

4) Cf. Å.W. Sjöberg, AOAT 274 (2003) 527 sq.

5) Lu en général kin₅.

Pascal ATTINGER, <pascal.atteringer@iaw.unibe.ch>
Rue de Tivoli 10, CH 2000 NEUCHÂTEL

35) Dumuzi et Ĝeština 36 — Dans NABU 2017/4, J. Pfitzner a rapproché DumĜešt. 36 de SEpM 8:13 et proposé à juste titre de lire non pas mušen-še₃, mais mušen šu (^ddumu-zi-de₃ mušen šu sur₂-